

WAYS OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MODERN PRIMARY SCHOOL TEACHER BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Daminova Yulduz Salimovna

Karshi State University
Head of the Department of Technological Education
PhD, Associate Professor
daminovayulduz8008@gmail.com

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Daminova Yulduz Salimovna

Qarshi davlat universiteti
Texnologik ta'lim kafedrası mudiri
PhD, dotsent
daminovayulduz8008@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentliligining mazmuni, uni rivojlantirishning didaktik shart- sharoitlari tahlil qilingan. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining mazmuni sharhlangan. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligi rivojlantirish yuzasidan metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, tarbiyaviy ishlar, rivojlanish, samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the content of the professional competence of a primary education teacher, the didactic conditions for its development. The content of the professional competence of a primary education teacher is commented on. Methodological recommendations are given for the development of the professional competence of a primary education teacher.

Keywords: Competence, professional competence, competence, educational work, development, efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируется содержание профессиональной компетентности учителя начального образования, дидактические условия её развития. Приводится комментарий к содержанию профессиональной компетентности учителя начального образования. Даны методические рекомендации по развитию профессиональной компетентности учителя начального образования.

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность, компетентность, педагогическая работа, развитие, эффективность.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar har tamonlama rivojlanishi ta'minlanadigan asosiy ta'lim bosqichi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida boshlang'ich ta'lim 1-4-sinflarni tashkil etadi va o'quvchilarga ta'lim berish, jismoniy va ma'naviy jihatdan tarbiyalash, analitik tafakurini o'stirishning asosiy davridir.

Boshlang'ich ta'limning uzluksiz ta'lim tizimida tutgan o'rni ahamiyati haqida O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining 9-

moddasida “Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotining birinchi sinfiga bolalar ular yetti yoshga to‘ladigan yilda qabul qilinadi. Boshlang‘ich ta’lim ta’lim oluvchilarda umumiy o‘rta ta’limni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko‘nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan” [1; 23-b.] -deb ta’kidlangan. Shundan kelib chiqqan holda XXI asr ko‘nikmalarini xususan: o‘quvchilar egallagan ko‘nikmalarini kundalik turmushda, hayotiy vaziyatlarda qay tarzda qo‘llay olishi, tanqidiy fikrlash, kreativlik, samarali muloqotni tashkil etish, hamkorlikda ishlay olish, o‘quvchilarda qiziquvchanlikni, tashabbuskorlikni, maqsad sari intilish hissini, moslashuvchanlik, liderlik kabi xususiyatlarni boshlang‘ich ta’lim mazmuniga singdirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Boshlang‘ich sinf rahbari pedagogik jarayonni to‘g‘ri boshqara olishi uchun chuqur bilim va kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lishi lozim.

Sinf rahbarlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta’lim muassasasida o‘quv ishlarini tashkil etish va boshqarish yo‘llarini o‘z ichiga oladi va ular bo‘yicha tegishli yangi nazariy bilim, amaliy ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltiriladi.

Sinf rahbari maktabning tarbiyaviy tizimidagi tayanch pedagoglaridan biri bo‘lib, o‘zi mas’ulligidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining belgilangan tartibda sifatli ta’limga ega bo‘lishlari nazarda tutiladi [2; 38-b.].

Pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi va uni muntazam ravishda rivojlantirib boorish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan Markova Anastasiya Konstantinovna tadqiqotlarida pedagogning kasbiy layoqatliligi quyidagicha tasniflaydi:

1- rasm. Pedagogik kompetentlikning muhim tarkibiy qismlari (Markova Anastasiya Konstantinovna)

Tadqiqotlardan ma’lumki boshlang‘ich sinf rahbari kasbiy kompetentligini rivojlantirib borishi uchun quyidagi kompetentlik sifatlarini o‘zida ko‘rsata oladi:

1. **Pedagogning ijtimoiy loyoqatga egaligi** – pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarda o‘zini ko‘rsata olish ko‘nikmasiga egalik, kasbiy faoliyatda kommunikativlikni namoyon eta olish [3; 98-b].

Pedagogning kasbiy faoliyatdagi maxsus kompetentlikka egaligi –pedagogik faoliyatda namoyon bo‘ladi, kasbiy faoliyat bilan bog‘liq vaziyatlarda lozim bo‘ladigan, talab etiladigan loyoqatga egalik bilan ifodalanadi. Pedagog o‘zining bilim, ko‘nikma va malakalarini doimiy rivojlantirib boradi, maxsus kompetentlik zahirida kreativ, psixologik, kommunikativ,

informatsion, innovatsion va metodik kompetentlikning mavjudligi bilan izohlanadi[4; 45-b]. Ular o‘zida quyidagi mazmuni ifodalaydi

1- rasm. Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlar

Markova Anastasiya Konstantinovna hamda B.Nazarovalarning ilmiy tadqiqot ishlarida pedagogik kompetentlikning tarkibiy qismlari, mazmuni va pedagogik kompetentlikni rivojlantirib borishning metodlari, pedagogik shart- sharoitlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Boshlang‘ich sinf rahbari o‘zining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda o‘z- ustida ishlashning o‘rni katta hisoblanadi.

O‘z ustida ishlash orqali kasbiy layoqatini, kompetentligini rivojlantirib boorish quydagi tartibda amalga oshiriladi:

- pedagogik faoliyatini bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirib boradi;
- pedagogik faoliyatida o‘zini- o‘zi rivojlantirish jihatidan ijodiy va tanqidiy jihatdan qayta ko‘rib chiqadi va kamchiliklarni bartaraf etadi;
- maktab pedagogik jamoasi bilan kasbiy rivojlanish, tajriba orttirish nuqtai nazaridan samarali hamkorlikni o‘rnata oladi;
- faoliyatida doimo ishchanligini, tashabbuskorligini namoyon etadi va muntazam rivojlantirib boradi;
- faoliyatini tanqidiy jihatdan tahlil qiladi va o‘zidagi salbiy odatlarni aniqlaydi, bartaraf etish choralarini ko‘radi;
- ijobiy sifatlarini o‘zlashtirish.

Boshlang‘ich sinf rahbari o‘z sinfidagi o‘quvchilarning eng yaqin murabbiyidir. Ularning vazifasi o‘z sinfi o‘quvchilar hayotini yo‘lga qo‘yishdan, ijtimoiy hayotga tayyorlashdan, ularni aqliy faoliyatlarini rivojlantirishdan, ularning kamol topib borishlarini boshqarishdan iboratdir. Sinf rahbari bu yuksak ishonchni oqlashi uchun, u ko‘p narsalarni bilmog‘i, pedagogik nazariya va tarbiya berish mahorati egalamog‘i, ta‘lim-tarbiya metodlarini ijodiy takomillashtirib barmog‘i zarur. Faqat shundagina u o‘z yo‘lida uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o‘tib, davlatimizning mustaqiligi, ravnaqi yo‘lida hamda jamiyatimizning faol quruvchisini tarbiyalab yetishtirishdagi sharaflari hamda mas‘uliyatli, murakkab, ammo savobli vazifasini muvaffaqiyatli ado etishi mumkin.

Ma'lumki O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi asosi yaratildi. Pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash asosida o'quvchilarni ijodkorligi va faoligini oshirish har bir davr uchun muhim ahamiyatga egadir. Har bir o'qituvchi shuni yaxshi bilishi biladiki dars o'quv tarbiya jarayonining asosiy shaklidir. Shuning uchun o'qituvchi, avvalo, dars o'tish va darsni takomillashtirib borish borish hakida o'ylaydi, izlanadi.

Ta'limda yukori samaradorlikka erishish uchun o'qitishning noan'anaviy metodlaridan ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyaning turli metodlaridan dars mavzusiga mos ravishda foydalanish maqsadga muvofikdir. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bulib, o'qituvchining mashaqqatli mehnati bilan bosqichma -bosqich mahorat pillapoyalarini egallab, uning yuksak pedagogik darajasiga kutarilishidir.

Yuqori ko'rsatgichga erishishni maqsad qilgan har bir o'qituvchi, avvalo, har bir darsga ijodiy yondashishi, dars jarayonida kuzda tutilgan barcha bosqichlarni erkin amalga oshira oladigan kasbiy mahoratga ega bo'lishi kerak va tinimsiz o'z ustida ishlashi lozim.

Kasbiy mahorat esa o'qituvchi shaxsidagi tabiiy imkoniyatlar, pedagogik-psixologik iqtidor, o'z ishiga mas'uliyat bilan karash, o'quvchidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida sezish, bola shaxsi o'quvchilar jamoasiga to'g'ri ta'sir qila olishining amaliy namoyon bola olishidir. Bundan tashqari o'qituvchi ilg'or zamonaviy ish tajribalarini darsga qollash bilan cheklanib qolmay uni boshqa kasbdoshlari bilan ham ommalashtirish platformasi orqali hamfikir bolib baholanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Eshmurodova G.X. Problems of Training Pedagogues and Personnel in Orphanages of Uzbekistan in 1917-1941 .-BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 .Volume:3 Issue:10 | 2024 www.bjisrd.com.

2.Eshmurodova G.X. -Spiritual Qualities of Primary School Students.,-Excellencia – international multi-disciplinary journal of education.,- <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje/article/view/2877/3333>.,- Impak faktor 9.9. Kielce 2024

3.Eshmurodova G.X. -Pedagogic to skills leader advantages., JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH .,- Online ISSN: 3030-3508 Volume 2, Issue 7 <https://spaceknowlodge.com/index.php/JOISR/article/view/1375> arch, 2025

